

itruvius

ONAFHANKELIJK VAKBLAD VOOR ERFGOEDPROFESSIONALS
ARCHEOLOGIE | CULTUURLANDSCHAP | MONUMENTEN | IMMATERIEEL ERFGOED | VOLKSCULTUUR
JAARGANG 16 | NUMMER 63 | APRIL 2023

ERFGOED EN TOERISME: VERHALEN OVER EEN ONGEMAKKELIJK HUWELIJK

DE CUYPERSKAMER BIJ DE EUSEBIUSKERK TE ARNHEM

GROETEN UIT ZEIST

Bernadette van Hellenberg Hubar
Erfgoedprofessional & schrijver
vanhellenberghubar.org

Marij Coenen
Redacteur & fotograaf
vanhellenberghubar.org

Introductie

'Eusebiuskerk jubelt bij ontdekking wachtkamer voor de armen van kerkenarchitect Jozef Cuypers', kopte De Gelderlander een paar maanden geleden.¹ Nu was het op zich geen nieuws dat de architecten Cuypers (vader Pierre J.H. en zoon Joseph Th.J.) zich in de loop van hun carrière verschillende keren intensief met het herstel van de Arnhemse stadskerk hadden beziggehouden.² Wel werd nu voor de eerste keer de aandacht gevestigd op een van de aanbouwen bij de kerk, waaronder dit pandje in de oksel van het noordtransept en het schip (afb. 1-2). In het Gelders Archief bevinden zich bouwtekeningen van Joseph Cuypers uit 1900, waarop benamingen staan als 'domine's kledkamer' en 'wachtkamer voor bedelenden'. Vanwege dat laatste staat het ook bekend als de diakenkamer of diaconie, de armenzorg van de protestantse kerk. Sinds de ontdekking van de naam van de ontwerper, wordt de aanbouw aangeduid als Cuyperskamer (1900-1904).³

In dit artikel gaan we uitvogelen wat voor een verhaal dit pand ons probeert te vertellen. Dat doen we door te kijken of en hoe het past in het kader van de Oudhollandse stijl van de architecten Cuypers, zowel wat betreft de architectuur als de polychromie (afb. 3). Daarvoor volgen we de volgende route:

- Eerst gaan we na een bezoek aan twee kolossale bouwwerken – het Rijksmuseum (afb. 4) en het Paleis op de Dam – in op de verschijningsvorm van de Cuyperskamer.

De Cuyperskamer bij de Eusebiuskerk te Arnhem

- 1 - Aanzicht van de noordkant van de Eusebiuskerk met de visualisatie van de Cuyperskamer (voorheen betiteld als diakenkamer) aan de oostelijke kant (links) van het transept. Rechts zou de kosterwoning gebouwd worden, maar dat is niet doorgegaan. Beide aanbouwen zijn ontworpen door Joseph Cuypers.

- 2 - De Cuyperskamer bij de Eusebiuskerk te Arnhem, ontworpen door Joseph Cuypers 1900–1910: een exercitie in Oudhollandse stijl met verwijzingen naar het Hollands classicisme, renaissance en middeleeuwen. Het torenachtige elementje is een waterpunt.

Bron: Gelders Archief, beeldbank nummer 5770.

Foto's: Sander van Daal, 2023.

Foto: Sander van Daal, 2023.

- 3 - Van de geschilderde uitmonstering van de Cuyperskamer is de band tegen het plafond bewaard gebleven, het olijfkleurige muurveld daaronder en de gepolychromeerde kapitelen. Joseph Cuypers verwierf de opdracht in 1900. Met de bouw kon gestart worden in 1904 (zie noot 3).

Bron: Victor de Stuers en P.J.H. Cuypers, *Het Rijks-Museum te Amsterdam* (1898).

- 4 - Het Rijksmuseum te Amsterdam in Oudhollandse stijl, met een nadruk op de vroege renaissance met gotische elementen. Voor verwijzingen naar het Hollands classicisme stond de typologische symboliek garant die refereerde aan het Paleis op de Dam van Jacob van Campen.

- Vervolgens gaan we dieper in op de polychromie waarbij we opnieuw het Rijksmuseum aandoen.

De schuifmaat van de Oudhollandse stijl

Het woord kamer zegt al dat het om niet meer dan dat gaat: een eenbeukige ruimte die via een overwelfd trapportaal aan de straatkant toegankelijk was gemaakt. Joseph Cuypers heeft het ontworpen in een van de vele varianten van de Oudhollandse stijl die zijn vader en hij in de loop van de tijd had-

den ontwikkeld voor burgerlijke gebouwen. Pierre J.H. Cuypers⁴ was hiermee tenminste vanaf 1863 bezig, toen hij deelnam aan de prijsvraag voor het 'Muzeüm 'Koning Willem I', de voorganger van het Rijksmuseum. Na zijn studie aan de Polytechnische School in Delft (1883) zou Joseph Cuypers dit uitgangspunt uit de ontwerppraktijk van zijn vader verder uitwerken. Dat deze Oudhollandse blokkendoos – om het zo maar eens te zeggen – een haast onbegrensd scala aan keuzes behelsde, liet zijn verbouwing van

het Cuypershuis te Roermond in 1907 zien, niet lang na de Cuyperskamer in Arnhem. In dat jaar werd de linkervleugel met het houtatelier getransformeerd in een woonhuis met daarachter een feestzaal (de huidige Cuyperszaal). De neogotische trapgevel kreeg Oudhollands geïnspireerde kozijnen met glas in lood bovenlichten en luiken.⁵ De aanpassingen laten mooi de bandbreedte zien die de architecten Cuypers hanteerden bij dit soort ontwerpen. Uitgangspunt was wat Pierre J.H. Cuypers in 1863 schreef:

*De renaissance Façades zijn op de gothiesche gekalkeerd. De xvi Eeuw heeft zonder gothiesche intentie steeds gothisch gekonstrueerd. En ik meen dat mijn renaissances teekeningen te [sic] hebben aangetoond dat ook goede konstruktien met renaissance-vormen kunnen zamengaan.*⁶

Dit leidde tot een schuifmaat van mogelijkheden, waarbij de schuif globaal heen en weer ging tussen 1535 en 1665. Het beginjaar zag de voltooiing van het deels gotische, deels renaissancistische Maarten van Rossumhuis in Zaltbommel, niet te verwarren met het gelijknamige huis in Arnhem (1543) vlakbij de Eusebiuskerk dat tegenwoordig Duivelshuis heet. Het eindjaar betrof het Paleis op de Dam van Jacob van Campen, oorspronkelijk het Amsterdamse raadhuis. Maar, zul je denken, Cuypers had het toch over de zestiende eeuw? Anno 1863 was dat inderdaad het geval, maar tegen de tijd dat hij zijn inzending voor de volgende prijsvraag van het Rijksmuseum af had (1874), was de schuif naar rechts verschoven, naar het meesterwerk van Jacob van Campen. Cuypers stuurde een dubbelontwerp in met een variant van circa 1600 die geïnspireerd was door de burgerlijke renaissance van het huis van Maarten van Rossum in Zaltbommel, maar met behoud van een aantal dominante sacrale gotische motieven. Anderzijds leverde hij een variant 'van' circa 1650-1700, hoofdzakelijk gestileerd op de renaissance van Lieven de Key, maar vooral door de ritmische geleding met behulp van pilasters lonkend naar het Hollands classicisme van het Paleis op de Dam van Jacob van Campen. Net zoals bij de eerste prijsvraag zou de jury ook ditmaal het minst controversiële plan bekronen, waarover men de minister schreef: *'Het ontwerp is geheel in den geest van de Nederlandsche Renaissance uit het laatste der XVIde en het begin der XVIIde eeuw'. De jury meende onder meer dat 'de pilasters (...) daaraan eene levendigheid [zullen] bijzetten, die het ontwerp met de paanderbogen [boogfriezen*

Foto: Sander van Daal, 2023.

5 - Uitsnede van de voorgevel met Vlaams verband, deels hergebruikte stukken natuursteen en een quasi oude poort als entree naar de Cuyperskamer.

Foto: Sander van Daal, 2023.

6 - De getordeerde schoorsteen op de Cuyperskamer roept niet alleen een echo op van het stadhuis van Kampen, maar ook van de schalken van de vieringpijlers in de Eusebiuskerk. Joseph Cuypers paste dit type schoorsteen eerder toe bij de sacristie van de kapel van kasteel de Haar (1894-1898). Met dank aan Stephan van Rijt.

(bvhh)] en de geprofileerde vensters missen zal'.⁷ Uiteindelijk werd toch dat ontwerp met de 'paanderbogen' uitgevoerd, maar Cuypers

had nu wel indringend kennis gemaakt met het achtste wereldwonder.⁸

Door verwijzingen naar dit zeventiende-eeuwse icoon in zijn ontwerp te integreren, slaagde Cuypers erin om de boodschap van het gebouw tot uitdrukking te brengen: zoals de bovenstaande juryuitspraak al aangeeft, hoorde een gebouw in die tijd in opzet, stijl en symboliek aan de toeschouwer te vertellen wat zich binnen afspeelde.⁹ Het Rijksmuseum was, behalve Nederlandsch Museum van Geschiedenis en Kunst, allereerst een paleis voor de topstukken uit de zestiende en de zeventiende eeuw. Invloeden uit die periode zijn evident in de structuur, iconologie, uitmonstering en vormgeving van het gebouw.¹⁰ Aan de zestiende eeuw werd de baksteenarchitectuur ontleend met haar afwisseling van gemetselde gevelvelden en natuurstenen speklagen; van rijk gevarieerde muizentandfriezen en baksteenpatronen; voorts van boogvelden boven de ramen, met diverse soorten vullingen in de vorm van beeldhouwde portretkoppen, sgraffito en guirlandes met inscripties; en tenslotte de natuurstenen waterlijsten en gesmede muurankers. Van het Paleis op de Dam komt met name de typologische symboliek in de vorm van de paleisplattegrond met grote binnenhoven, de parallel tussen de Burgerzaal en de voorhal en de schema's van de voorgevel. De onderdoorrit van het museum doet denken aan het motief van de zeven bogen van de entree op de Dam, de geleding van de hoofdgevel aan de risalerende hoekpaviljoens met de dominante blikvanger in het midden, het frontispies aan dat van het monumentale timpaan van Van Campen, terwijl het hoogtepunt, het beeld Victorie, een pendant heeft in het beeld Vrede bij het Paleis op de Dam.¹¹ Zo kreeg het Hollands classicisme een plaats binnen de bandbreedte van de Oudhollandse stijl van de architecten Cuypers.

Terug naar de Cuyperskamer

Na deze toelichting is het duidelijk dat de Cuyperskamer past in de Oudhollandse synthese van gotiek, renaissance en Hollands classicisme. Het pandje oogt als een compact classicistisch gebouw in baksteen met kruiskozijsen en kloostervensters – voorzien van luiken en bovenlichten – die teruggrijpen op renaissance en laatgotische voorbeelden. De recente bouwhistorische verkenning van De Wild vermeldt dat de muren zijn opgetrokken in Vlaams verband (afb. 5). Om te verduidelijken hoe Joseph Cuypers ook in de uitvoering verbindingen heeft gelegd met het verleden, gaan we hier

meer gedetailleerd op in. Het Vlaams verband onderscheidt zich door de volgende kenmerken; per laag wisselen de strekken (de baksteen in de lengte) en de koppen (de kopse kant van de baksteen) elkaar af. Daarnaast heb je per twee rijen een alternerende ritmiek: de ene rij start met een strek en eindigt met een drieklezoor (een driekwart strek), terwijl dat bij de volgende rij andersom is. Tenslotte is op plaatsen waar het metselwerk tegen een muur of raam botst, gebruik gemaakt van een klisklezoor (een kwart strek).¹² Vlaams verband roept niet direct associaties op met Gelderland, maar dat ligt toch anders. Uit het naslagwerk Historisch metselwerk van de RCE blijkt dat het Vlaams verband van noord tot zuid in Nederland is toegepast, globaal vanaf de dertiende eeuw tot de late vijftiende eeuw. Daarbij wordt zowel het gebruik van drieklezoren voor hoekoplossingen, als klezoortjes (of klisklezoortjes) bij venster- en deurneggen herleid tot zeventiende-eeuwse classicistische architectuur.¹³ Joseph Cuypers volgt dus in de uitvoering van zijn ontwerp de traditie van de inheemse metselkunst, waarin middeleeuwse technieken historisch-organisch geïntegreerd zijn in het concept van de Oudhollandse stijl.

Een bijzonder detail in dit overwegend classicistisch ogend ensemble is de getordeerde schoorsteen waarvan de spiraal herinneringen oproept aan het stadhuis te Kampen – een gotisch gebouw met renaissance elementen (1543) – dat door de architecten Cuypers werd gerestaureerd (1894-1901).¹⁴ Dichter bij huis herkennen we het motief in de basementen van de schalken van een vieringpijler in de Eusebiuskerk (afb. 6).

Bij de Cuyperskamer gaat het niet alleen om een synthese van late middeleeuwen en vroege renaissance in een classicistisch aanzien, maar ook om contrasten (afb. 5). Het bijgebouw wordt toegankelijk gemaakt door een ‘oud’ ogend portaal met een gedrukte boog en een archivolt die steunt op twee – gotische – consoles, welk type zowel in de late middeleeuwen als vroege renaissance werd toegepast. Dit portaal lijkt welhaast te worden gepresenteerd als het relict van een eerder gebouw op die plek op een tekening van Jacob Stellingwerff (circa 1867-1727).¹⁵ Het gaf toegang tot een entreehal, waarvan het smalle tongewelf bij de doorgang volgens de bouwhistorische verkenning van De Wild aansloot op het helaas gesloopte netgewelf in

Collage: bvthh.nu 2023.

7 - Collage van chromolithografieën uit het album ‘Het Rijks-Museum te Amsterdam’ van Pierre J.H. Cuypers en Victor de Stuers (1898) (zie afb. 4). Cuypers heeft hiermee een vertaalslag gemaakt van ‘das Prinzip des Braunes’ van Georg Hirth, uit de Duitse stroming van de ‘Naturfarbigkeit’ die inzette op natuurlijke kleuren.

de aansluitende hal.¹⁶ Een mooi voorbeeld waar dit soort elementen ook bij elkaar te vinden is, is kasteel Hasselholt of het Geudje in Ohé en Laak (1548).¹⁷ Bij de Cuyperskamer zijn aanvullende motieven te vinden in de vormgeving van het waterpunt (afb. 2) dat eveneens ‘oud’ oogt en in de toepassing van natuursteen, waarvan De Wild vermoedt dat een deel secundair gebruikt is.¹⁸ Dit alles past bij de manier waarop de architecten Cuypers de suggestie vorm gaven dat het nieuwe zich ontwikkelde vanuit én naast het oude. Het is vergelijkbaar met het fragmentengebouw van het Rijksmuseum, maar ook met het gebruik van ogenschijnlijk verweerde natuursteen bij de nieuwe Bavo/KoepelKathedraal te Haarlem om de historische wortels van deze nieuwbouw zichtbaar te maken.¹⁹

Rest tenslotte de vraag waarom Joseph Cuypers voor deze oplossing binnen het Oudhollandse idioom heeft gekozen. Zoals we hiervoor hebben verteld heeft dat te maken met de boodschap van het gebouw, met een mooi woord de retorica van de architectuur: welk verhaal moest hier verteld worden? Kijken we naar de tijdlijn in de bouwhistorische verkenning dan komen we uit bij de hervorming die in Arnhem een feit werd met de benoeming van de eerste predikant in 1578. Later dan de grote beeldenstorm van 1566, sloeg die in Arnhem toe in 1580.²⁰

Uit bronnen blijkt dat de Eusebiuskerk vanaf 1599 tot circa 1609 wordt gewit. Met de Cuyperskamer geeft Joseph Cuypers een persoonlijke vertaling van een bijgebouw van na die tijd dat de hervormde gemeenschap nodig had voor functies die op zich geen liturgisch karakter hadden, maar te maken hadden met de bedrijfsmatige kant van hun kerk. Dat betekende een burgerlijke bouwstijl van na de hervorming waarin het – roomse – verleden zich niettemin liet zien als een ononderbroken lijn door middel van markante gotische en renaissance elementen. Dit gold niet alleen voor de architectonische vormgeving, maar ook voor het interieur met zijn polychromie.

De polychromie van de Cuyperskamer

Voor de polychromie van de Cuyperskamer gaan we, jawel, weer terug naar het Rijksmuseum (afb. 7). Toen Pierre J.H. Cuypers het probleem van een adequate Oudhollandse stijl voor de architectuur had opgelost, was hij aan de buitenkant klaar. Maar hoe zat het binnen? Wilde de boodschap van het gebouw ook door de inrichting tot uitdrukking komen, dan kon hij daar moeilijk de beginselen van de kerkelijke polychromie toepassen. Ook op dit gebied moest hij op zoek naar een oplossing die recht deed aan de bestemming van het museum als schatkamer van de topstukken uit de zestiende en de

Foto: Sander van Daal, 2023.

- 8 - De favoriete combinatie van Hirth met bruin en gebruid hout met dunne contourlijnen in goudgeel, natuurlijke kleuren tegen de muur en enkele felgekleurde tonen, zoals in de kraagstenen met de dekplaten. Boven het sleutelstuk met de peerkraal zijn twee bovenlichten aangebracht om indirect licht vanuit de dakkapellen toe te laten.

- 9 - Het ontwerp van Joseph Cuypers laat zien hoe met potlood, passer en lineaal de geometrisch bepaalde vormgeving van de lijst in de Cuyperskamer is gemaakt. Uit de foto blijkt dat de verf direct op de met mortel beraapte muur is gezet. Herkomst ontwerp: Gelders Archief, beeldbank nummer 896. Foto Sander van Daal, 2023.

zeventiende eeuw. Je ziet Cuypers peinzend voor zijn boekenkast staan om referenties te vinden voor deze opdracht. Tussen de verschillende moderne werken voor kleurtoepassingen had hij er één staan die uit de hoek van de *'Naturfarbigkeit'* (natuurlijke kleurrijkdom) kwam. Dit boek, *Das Deutsche Zimmer der Renaissance* (De Duitse kamer in de renaissance), was van de hand van Georg Hirth, die in 1880 een pleidooi hield voor de rehabilitatie van de kleur bruin. Hirsch distantieert zich van de vele specialisten voor wie kleurtoepassing hoofdzakelijk bepaald wordt door natuurkundige wetten en niet door wat de natuur zelf te bieden heeft. Anders dan zij plaatst hij het *'Prinzip des Braunes'* op de voorgrond: ook al ontbreekt deze tint in de fysische, spectrale kleurencirkel, ze ontpopte zich in het verleden wel tot het uitgangspunt van het gehele noordelijke scala aan *'Mischfarben'* (mengkleuren). Hirth typeert het bruin als *'eine allgemeine Mischung mit vorwiegend warmen Character'* (een algemene melange met een overwegend warm

karakter). Daarmee kunnen alle kleurige objecten, vlakken en ruimten tot één harmonie worden geleid, gedirigeerd door licht en pigment. Bruin speelt dan ook *'in der dekorativen Kunst einschließlich der Malerei die erste Rolle'* (in de decoratieve kunsten waaronder schilderen de eerste rol).²²

Wat voor Cuypers belangrijk was, was dat het bruine gamma er bovendien voor zorgt dat *'die Nationalität der häuslichen Kunst [sich] deutlich aussprechen läßt'* (de nationaliteit van de huiselijke kunst [zich] duidelijk uitspreekt), onder meer door in te spelen op de behoefte aan *'warmen, saftvollen Farbestimmungen'* (warme, weelderige kleurstemmingen) en *'ruhigerem Eindrucke'* (rustige indrukken). Het *'Prinzip des Braunes'* staat volgens Hirth dan ook centraal in het deels klimaatgebonden, deels renaissancistisch-historiserende coloriet, waarin het burgerdom zich thuisvoelt: *'wenn es noch eines beweis für das gute Recht einer deutsche oder überhaupt nordischen*

Renaissance bedürfte, so müßte der Hinweis auf die Eigenart ihrer obligaten Farbgebungen genügen.' (als er nog een bewijs nodig zou zijn van het goed recht van een Duitse of noordelijke renaissance in het algemeen, dan zou de verwijzing naar het karakter van hun gangbare kleurstelling voldoende moeten zijn).²³ In een tijd dat het 'Duitse' en het 'Dietse' (Nederlandse) erfgoed als verwante grootheden werden beschouwd, sloeg dit beslist aan. Hirth levert met zijn betoog een esthetisering van natuur en geschiedenis aan de hand van de optische kwaliteiten van het natuurlijke bruin. Hierdoor verkreeg deze tint een metaforische waarde die haar gelet op de Oudhollandse grondslag van het Rijksmuseum – met al zijn connotaties van een burgerlijke republikeinse cultuur en inheemse renaissance – bij uitstek geschikt maakte voor toepassing in dit nationale instituut.²⁴ Cuypers transformeerde de ideeën van Hirth in een palet van grote partijen bruinrood en bronsgroen, waarbij voor lichte vlakken

Collage: bvhh.nu 2023.

10 - Collage van de ontwikkeling van het omkrullende blad. Links het gotische model uit de Dictionnaire van Viollet-le-Duc. In het midden een Oudhollandse variant uit het ontwerp voor de kalligrafie van het album voor dr. R.T. Hart uit 1887 van Joseph Cuypers. Rechts de verdere stilering in de Cuyperskamer. Herkomst links Viollet-le-Duc Dictionnaire raisonné (VIII-1866); midden GAR JCC v.n. 79 e.v.; rechts foto Sander van Daal, 2023.

en profielen in zachtbruin en beige werd gekozen; de heldere varianten van groen, geel (goud), rood en blauw werden analoog aan de natuur tot kleine onderdelen en ophoogsels gereduceerd (afb. 7).

Gaan we terug naar de Cuyperskamer bij de Eusebiuskerk, dan zien we dat Joseph Cuypers het *Prinzip des Braunes* nog wat meer naar de letter heeft uitgevoerd dan zijn vader. Een van de aanvullende argumenten van Hirth om te kiezen voor bruin ‘mit seinen tausend Abstufungen’ (met zijn duizend tinten) als uitgangspunt was eenvoudigweg omdat het de natuurlijke kleur is van hout; in iedere kamer manifesteerde die tint zich in vloeren, wanden met hun lambriseringsen en plafonds). Het eerste wat je dan ook opvalt als je de Cuyperskamer, zelfs nu in zijn verminkte toestand, binnenkomt is het houten plafond (afb. 8). De Wild omschrijft dit in haar bouwhistorische verkenning als volgt:

‘Op de moerbalken zijn reeksen van kleinere - donker geverfde - kinderbinten geplaatst die het vloerhout van de zolder dragen. Deze kinderbinten zijn, net als de onderzijde van het vloerhout, afgewerkt met goudgeverfde

randversiering. Grote delen van de kinderbinten en het vloerhout daarboven zijn nog oorspronkelijk.’²⁶

Goudgeverfd moet hierbij niet letterlijk genomen worden, want het gaat om geel dat heel fijn belijnd toegepast, associaties met goud moet oproepen. Dat geldt ook voor de sleutelstukken met peerkraalmotieven waarop de moerbalken rusten en de omlijsting van de bovenlichten in het plafond die Judith Bohan in haar kleurhistorische verkenning behandelt. Behalve in rood en geel, is een van de profielen in groen afgewerkt.²⁷ Het doel van deze ramen was indirecte belichting vanuit de dakkapellen op zolder, een kunstgreep die al bij de bouw van het Cuypershuis in Roermond (1853) werd toegepast. Bohan trof op verschillende ramen in de gevels als oudste laag eveneens een – transparante – bruine kleur aan. Het bijbehorende ijzeren beslag is in zwart afgewerkt, waarbij het detail in bloemvorm een rood hart heeft. Het motief van de roos keert terug bij de peerkraal en de ijzeren bouten waarmee de sleutelstukken zijn vastgehecht aan de moerbalk (afb. 8).²⁸ Tot in detail heeft Joseph Cuypers het kleurenschema uitgewerkt.

Het meest opvallende deel van dit schema zijn de gepolychromeerde kraagstenen met imposten onder de sleutelstukken, en de decoratieve band tegen de muur tussen de moerbalken, waaronder zich een olijfgroen muurveld bevindt (afb. 8). De Wild heeft in de bouwhistorische verkenning een reconstructie van het geometrische patroon van de band opgenomen, op basis van het ontwerp van Joseph Cuypers in het Gelders Archief (afb. 9).²⁹ Op het ontwerp in bruine aquarelverf staat in het handschrift van Joseph Cuypers in potlood geschreven:

- ‘Rand tussen draagsteen, Arnhem, St. Eusebiuskerk’
- Als toelichting op ontwerp: ‘Houten balken’
- Aan de zijkant rechts: ‘Uit te voeren met een grijs groenen fond, te chabloneeren’, met het monogram J[...].C.³⁰

Het gaat om een band waarin een alternerend schema is opgenomen van een motief op basis van de gelijkzijdige driehoek en een op basis van de 45°-driehoek. Op zich is dat al apart, want meestal werd één module aangehouden en consequent doorgevoerd. Het gebruik van de dubbele gelijkzijdige driehoek, waaruit twee op de punt gespiegelde

Foto: Sander van Daal, 2023.

11 - De Eusebiuskerk anno 2023 is niet meer te vergelijken met hoe ze oogde voor de restauratie die in 2009 startte en in 2022 afgerond werd, onder leiding van restauratiearchitect Erik-Jan Brans, in opdracht van de stichting Eusebius (Eusebius.nl). Ben je in Arnhem, ga dan kijken of plan een dagvullend bezoek aan dit gebouw en de stad.

spitsbogen ontstaan, leidt tot het motief van de zandloper, waarop we hierna nog kort terugkomen. In het belendende vierkant spiegelen twee rondbogen elkaar, waarin de lijnen van de geometrische figuren zo benadrukt worden dat een driepas ontstaat met een geabstraheerd floraal motief. Saillant genoeg gaat het omkrullende blad in de lobben van de driepas terug op gotische voorbeelden (afb. 10). Daar waar de twee modules elkaar ontmoeten ontvouwt zich in het hart een onregelmatig vlak, waarin de tratering

van de zandlopers doorloopt, maar die van de rondbogen niet. Heel bijzonder is dat het schema een ritmiek vertoont van twee zandlopers op één gespiegelde rondboog (afb. 3, 9). Het ontwerp verradt hoe sterk Joseph Cuypers in die dagen geboeid was door de Arabische ornamentiek met zijn eindeloze in en uit elkaar lopende patronen op basis van geometrie.³¹ Daarbij is het motief van de zandloper heel toepasselijk vanwege de symboliek van de vergankelijkheid die in protestantse kringen een grote rol speelde.³²

Net als de toepassing van hout in de Cuyperskamer beantwoordt de polychromie aan *'das Prinzip des Braunes'* van Hirth: het sjabloon is uitgewerkt in bronsgroen – dus niet het veel zachtere grijsgroen dat Joseph Cuypers aanvankelijk voor ogen had – op een zachte mergelkleurige ondergrond met ophoogsels in geel en oranje en met blauwe lijnen om de band af te bakenen van het plafond en het olijfgroene veld er onder. Als er geen geparafeerd ontwerp van zijn hand was geweest, dan had het ontwerp geïdentificeerd kunnen worden door de techniek die Joseph Cuypers hanteerde voor dit type werk. Al in de eerste bouwfase van de nieuwe Bavo/KoepelKathedraal in Haarlem (1895-1898) liet Joseph Cuypers als architect de polychromie direct op de met kalkmortel geraapte muur aanbrengen.³³ Art brut zou je bijna zeggen, want hij zag af van de keurige afwerklaag door middel van pleister. Vermoedelijk liet hij aan de hand van een tweede sjabloon losse kleurtoetsen aanbrengen in geel en oranje. Een gaaf voorbeeld van deze werkwijze kun je vinden in het Cuypershuis in Roermond (1907). Of de mortel voldoende mergelachtig was van zichzelf of bijgekleurd is, moet nader onderzocht worden. Bij het olijfkleurige muurveld onder de band is de verf eveneens direct op het raapwerk aangebracht. Mogelijk was het de bedoeling om het haptische effect van de textuur op te roepen, want er zijn verder geen sporen van sjablonen aangetroffen die hier normaal voor werden gebruikt (afb. 3, 8).

De kragstenen vormen in dit ensemble een aparte noot (afb. 3, 8). Het beeldhouwwerk laat een compositie van met elkaar vervlochten bladeren zien die sterk doen denken aan dit type bouwsculptuur in het Rijksmuseum. De rijke opeenstapeling van de imposten herinnert daarentegen aan de gebruikelijke opzet van dit soort onderdelen in de kerken van de architecten Cuypers en is dus bedoeld om gotische associaties op te roepen. De eerste dekplaat en de holle lijsten die de volgende dekplaten scheiden zijn afgewerkt in rood, groen en blauw, waarvan de twee laatste een donkere schaduwrand aan de bovenzijde hebben. Bij twee tussenliggende dekplaten is de natuurlijke kleur van de steen als ondergrond behouden, waarover enkele lijnen en banden in bruin en zachtgeel zijn getrokken. Het forse kussen waarop het houten sleutelstuk rust, heeft een hoogte die doet vermoeden dat hier ook nog enig sjabloonwerk op zal hebben gezeten.

De bovenstaande uiteenzetting geeft aan dat er een consistente lijn zit tussen de opzet van het exterieur en interieur van de Cuyperskamer. We weten nog te weinig van het oeuvre van Joseph Cuypers om te stellen of en hoe hij dat elders heeft gedaan bij vergelijkbare ontwerp opdrachten. Wel hebben we in het voorgaande kunnen motiveren dat hij een exercitie heeft uitgevoerd in de Oudhollandse stijl, ditmaal niet op het niveau van de typologische symboliek, maar in een fysieke verschijningsvorm die het hele scala van stijlverwijzingen, bouwtechnieken en polychromie omvatte.

Naschrift

Onze dank gaat uit naar iedereen die bijgedragen heeft aan dit artikel. Allereerst aan Sander van Daal die met me mee ging op werkbezoek en voor prachtige foto's zorgde (afb. 11). Verder aan Karlijn de Wild van Rothuizen Erfgoed die haar bouwhistorische verkenning heeft willen delen. Voorts aan de stichting Cuypersiana die het kleurhistorisch onderzoek van Judith Bohan ter beschikking heeft gesteld. Zonder hun werk had dit artikel niet geschreven kunnen worden. Tenslotte aan directeur Meike Verhagen met wie Bernadette van Hellenberg Hubar en Sander van Daal een vruchtbaar gesprek op locatie hebben gehad.

Behalve de foto's van Sander van Daal, zijn de overige foto's reprovrij of vallen ze onder de Creative Commons licentie (CC BY-NC-SA en in het geval van de RCE: CC BY-SA), dus onder voorbehoud van naamsvermelding (BY) en/of geen commercieel gebruik (NC).

Dit artikel kan geciteerd worden als: Hubar, Bernadette van Hellenberg en Marij Coenen, De Cuyperskamer bij de Eusebiuskerk te Arnhem, Vitruvius, onafhankelijk vakblad voor erfgoedprofessionals, 16 (2023): pp. 14-22.

Bronnenlijst

- Bestek en voorwaarden waarnaar zal worden aanbesteed: het bouwen der Kathedrale Kerk van St. Bavo te Haarlem met torens, sacristieën, kapellen en pastorie volgens ontwerp van Joseph Cuypers te Amsterdam, bestek no. 47, Amsterdam 1895.
- Bohan, Judith. 'Rapportage verkennend kleuronderzoek interieur diakenkamer Sint Eusebiuskerk te Arnhem', 2023.
- Brönnner, W. 'Farbige Architektur und

Architekturdekoration des Historismus'. In: Deutsche Kunst- und Denkmalpflege 36 (1978), pp. 37-65.

- GAR JCC v.n. 79: Gemeentearchief Joseph Cuypers Collectie voorlopig nummer 79, 191-192: Ontwerpen op het gebied van kalligrafie, heraldiek, munten en grafische ontwerpen voor boek- en albumomslagen, herdenkingsprenten en -stenen, programma's, menukaarten en oorkonden (1858-ca 1940).
- GAR, Lijst van werken afkomstig uit de bibliotheek van P.J.H. Cuypers, bruikleen van het gemeentearchief te Roermond [aan Nai te Amsterdam], 1987-1992.
- Gelders archief, Beeldbank, zoektermen Eusebiuskerk, Cuypers, ontwerp.
- Heuvelmans, Kim. 'Metselverbanden: Klezoor die erop let'. BOEi (blog), z.j. <https://www.boei.nl/mensen-vertellen/metselverbanden-klezoor-die-erop-let/>.
- Hirth, G. Das Deutsche Zimmer der Renaissance. Anregungen zu häuslicher Kunstpflege. München 1880.
- HNI. 'CUBA.110380739 Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de verbouwing en restauratie van het stadhuis in Kampen', 1893-1913. <https://zoeken.hetnieuweinstituut.nl/nl/archieven/file/110380739>.
- Hoeve, Jan van der. 'Vroeg metselwerk in Nederland. Volop regionale verschillen'. In Historisch metselwerk: instandhouding, herstel en conservering, 13-25. Zwolle: WBOOKS, 2012. <https://bit.ly/2xxsk7l>.
- Hubar, Bernadette van Hellenberg. 'De muziek van het licht', Cuypers' polychromie. Onder redactie van Marij Coenen. Ohé en Laak: Res nova-VanHH.org, 2007. <http://bit.ly/Muziek-polychromie>.
- Hubar, Bernadette van Hellenberg. 'Joseph Cuypers Collectie'. Onder redactie van Marij Coenen. VanHellenbergHubar.org, 2018-2023. VanHH.org/?p=12027.
- Hubar, Bernadette van Hellenberg. Arbeid en Bezieling: de esthetica van P.J.H. Cuypers, J.A. Alberdingk Thijm en V.E.L. de Stuers, en de voorgevel van het Rijksmuseum. Nijmeegse kunsthistorische studies, d. 3. Nijmegen: Nijmegen University Press, 1997.
- Hubar, Bernadette van Hellenberg. De nieuwe Bavo te Haarlem: ad orientem - gericht op het oosten. Onder redactie van Marij Coenen. Zwolle; Haarlem:

Wbooks ; Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo, op initiatief van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, 2016.

- Hubar, Bernadette van Hellenberg. Rien de pareil, Cultuur- en bouwhistorische analyse Stedelijk museum 'Het huis van Cuypers' te Roermond, deel 2 Icoon van de natie. Res nova--VanHH.org, Ohé en Laak 2007. https://drive.google.com/file/d/0B1a4Z_e3ZHnZT0VwQkdLSGY2U2c.
- Jongh, E. de. Zinne- en minnebeelden in de schilderkunst van de zeventiende eeuw. Nederlandse Stichting Openbaar Kunstbezit / Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, Amsterdam 1967.
- Jongh, E.D.J. de. 'Jacob van Campen. Een kunst-historische herinnering'. DBNL | De Tijdspiegel, jaargang 64, 1907. https://www.dbnl.org/tekst/_tij008190701_01/_tij008190701_01_0083.php.
- Leeuwen, A. J. C. van. De maakbaarheid van het verleden: P.J.H. Cuypers als restauratiearchitect. Cultuurhistorische studies. Zwolle : Zeist: Waanders ; Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 1995. https://www.dbnl.org/tekst/leeu196maak01_01/colofon.php.
- Ploeg, Harry van der. 'Eusebiuskerk jubelt bij ontdekking wachtkamer voor de armen van kerkenarchitect Jozef Cuypers'. gelderlander.nl, 10 september 2022. <https://www.gelderlander.nl/arnhem/eusebiuskerk-jubelt-bij-ontdekking-wachtkamer-br-voor-de-armen-van-kerkenarchitect-jozef-cuypers~aedb0cd3/>.
- Rackham, Don. Het edelmanshuis op de Ohe. Cultuur- en bouwhistorisch onderzoek kasteel Hasselholt/het Geudje. Res nova, 2006.
- Viollet-le-Duc, E.E. Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle, 10 delen. Parijs 1854 1868 (I-1854, II-1854, III-1858, IV-1859, V- 1861, VI-1863, VII-1864, VIII-1866, IX-1868, X-1869).
- Vree, Joost de. 'Encyclopedie met ontwerpen uit architectuur, bouwkunde en andere bouwgerelateerde zaken', z.j. <https://www.joostdevree.nl>.
- Wild, ir. drs. Karlijn M.L. de. 'De "Cuyperskamer" in de Eusebiuskerk te Arnhem. Bouwhistorische verkenning'. Rothuizen Erfgoed, 2021-2022.

Noten

- 1 Van der Ploeg, 'Eusebiuskerk jubelt bij

- ontdekking wachtkamer voor de armen van kerkenarchitect Jozef Cuypers' (2022).
- 2 De Wild, 'De 'Cuyperskamer' [...]. Bouwhistorische verkenning' (2021-2022), pp. 20, 28, 32, 37, 60.
 - 3 De Wild, 'De 'Cuyperskamer' [...]. Bouwhistorische verkenning' (2021-2022), pp. 7, 37. Gelders archief Arnhem, 5788 St. Eusebiuskerk te Arnhem. Wachtkamer doopelingen en dominé's kleedkamer, 23-11-1900. Ibidem, 5772 Groote of St. Eusebiuskerk te Arnhem. Wachtkamer voor bedeeden, 23-11-1900. Ibidem, 5822 St. Eusebiuskerk te Arnhem. Wachtkamer doopelingen en dominé's kleedkamer, 10-11-1900.
 - 4 Waar met betrekking tot het Rijksmuseum Pierre J.H. Cuypers wordt genoemd, moet bedacht worden dat vrijwel alles in overleg gebeurde met Victor de Stuers en J.A. Alberdingk Thijm.
 - 5 Hubar, Rien de pareil (2007), deel 2, pp. 241-246, i.h.b. p. 243, afb. 5-51.
 - 6 Geciteerd naar Hubar, Rien de pareil (2007), deel 2, p. 241.
 - 7 Hubar, Arbeid en Bezieling (1997), p. 166.
 - 8 Naar het epitaaf van Vondel, geciteerd in Hubar, Arbeid en Bezieling (1997), p. 284.
 - 9 Hubar, Arbeid en Bezieling (1997), pp. 154-168.
 - 10 Voor wat betreft de parallellen met het Paleis op de Dam zie de iconologische analyse op het niveau van schema's en patronen in Hubar, Arbeid en Bezieling (1997), pp. 283-289.
 - 11 Hubar, Arbeid en Bezieling (1997), p. 269.
 - 12 De Wild, 'De 'Cuyperskamer' [...]. Bouwhistorische verkenning' (2021-2022), p. 38. De Vree. 'Encyclopedie met onderwerpen uit architectuur' (z.j.), lemma Vlaams verband. Voor de verduidelijking van deze specialistische termen zie de tekeningetjes in Heuvelmans, 'Metselverbanden: Klezoor die erop let' (z.j.).
 - 13 Van der Hoeve, 'Vroeg metselwerk in Nederland' (2012), pp. 19-22.
 - 14 HNI. 'CUBA.110380739 Bemoeienis van P.J.H. Cuypers met de verbouwing en restauratie van het stadhuis in Kampen (1893-1913).
 - 15 De Wild, 'De 'Cuyperskamer' [...]. Bouwhistorische verkenning' (2021-2022), p. 19.
 - 16 De Wild, 'De 'Cuyperskamer' [...]. Bouwhistorische verkenning' (2021-2022), p. 51.
 - 17 Rackham, Don. Het edelmanshuis op de Ohe (2006), zoektermen; netgewelf, entree.
 - 18 De Wild, 'De 'Cuyperskamer' [...]. Bouwhistorische verkenning' (2021-2022), pp. 40; 39.
 - 19 Van Leeuwen, De maakbaarheid van het verleden (1995), pp. 118-124. Hubar, De nieuwe Bavo te Haarlem, pp. 153-154.
 - 20 De Wild, 'De 'Cuyperskamer' [...]. Bouwhistorische verkenning' (2021-2022), p. 37. Voor 1580 zie het lemma Beeldenstorm op Wikipedia.
 - 21 GAR, Lijst van werken [...] bibliotheek van P.J.H. Cuypers, 36 A 48; Archieven.nl, catalogusnummer AIS04846.
 - 22 Hubar, De muziek van het licht (2007), pp. 156-157, noot 205. Hirth, Das Deutsche Zimmer der Renaissance (1880), pp. 33-100: 40; 46; 55; 60; 63.
 - 23 Hubar, De muziek van het licht (2007), p. 157, noot 206. Hirth, Das Deutsche Zimmer der Renaissance (1880), pp. 63; 100.
 - 24 Hubar, De muziek van het licht (2007), p. 157, noot 207. Hirth, Das Deutsche Zimmer der Renaissance (1880), pp. 33-100. Brönnert, 'Farbige Architektur und Architekturdécoration des Historismus' (1978), p. 60, gaat hier uitvoerig op in onder verwijzing naar Hirth.
 - 25 Hirth, Das Deutsche Zimmer der Renaissance (1880), p. 98.
 - 26 De Wild, 'De 'Cuyperskamer' [...]. Bouwhistorische verkenning' (2021-2022), p. 51.
 - 27 Bohan, 'Rapportage verkennend kleuronderzoek interieur diakenkamer Sint Eusebiuskerk te Arnhem' (2023), p. 7, afb. 8-9.
 - 28 Bohan, 'Rapportage verkennend kleuronderzoek interieur diakenkamer Sint Eusebiuskerk te Arnhem' (2023), p. 9, afb. 13, 14, 15.
 - 29 De Wild, 'De 'Cuyperskamer' [...]. Bouwhistorische verkenning' (2021-2022), pp. 22, afb. II-8 en bijlage 1, afb. VII-1, VII-2 en VII-3. GA, nummer 1506-896.
 - 30 GA, nummer 1506-896. De auteurs kennen het handschrift van Joseph Cuypers vanwege het project: Hubar en Coenen, Joseph Cuypers Collectie (2018-2023).
 - 31 Hubar, De nieuwe Bavo te Haarlem (2016), met name pp. 290-295.
 - 32 De Jongh, Zinne- en minnebeelden in de schilderkunst van de zeventiende eeuw (1967), p. 87.
 - 33 Hubar, De nieuwe Bavo te Haarlem (2016), pp. 133-134, afb. 101, 102, 103; p. 139, afb. 107a-c. Bestek en voorwaarden (1895), p. 12.